

O retorno do Cristão Ariano: O dia babilônico em que os demônios deixaram as igrejas

The return of the Christian Aryans: the babelic day when the demons left the churches

DOI: 10.5281/zenodo.5831869

Rossemildo da Silva Santos

Instituto Federal de Goiás-IFG

rospanish@hotmail.com

Fecha de recepción: 31 de mayo de 2021 / Fecha de aprobación: 4 de octubre de 2021

Resumo: Os perigos do flerte com ideologias historicamente comprovadas como perniciosas à sociedade, face à sua capacidade de anabolizar o ódio munidas de discursos inflamados, sobretudo direcionados à criação de inimigos subjetivos, desumanizá-los para, assim, dar cabo a práticas de exclusão e, inclusive, extermínio. Neste artigo, apresenta-se como o Bolsonarismo, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, pode ser caracterizado como um movimento neste sentido. Ladeado pela narrativa cristã, mormente de Igrejas Evangélicas, o mandatário do executivo brasileiro enfileira aficionados pelas suas falas coléricas contra opositores, encontrando paralelos em outros grupos que, na História, mantiveram comportamento semelhantes e, usando nome das divindades, cometeram atrocidades, genocídios, apartheids e outros crimes contra a humanidade.

Palavras-chave: Bolsonarismo; religião; evangélicos; ódio; nazismo.

Abstract: The dangers of flirting with ideologies historically proven to be harmful to society, given their ability to anabolize hatred armed with inflammatory speeches, especially aimed at creating subjective enemies, dehumanizing them to, thus, end exclusionary practices and even, extermination. This article presents how Bolsonarism, led by President Jair Bolsonaro, can be characterized as a movement in this direction. Flanked by the Christian narrative, especially Evangelical Churches, the agent of the Brazilian executive ranks passionate about his angry speeches against opponents, finding parallels in other groups that, in History, maintained similar behavior and, using the names of the deities, committed atrocities, crimes against the humanity, genocides, apartheids.

Keywords: Bolsonarism; religion; evangelicals; hate; Nazism.

“A luta que estamos empreendendo agora até
a vitória ou o amargo fim é, em seu sentido mais
profundo, uma luta entre Cristo e Marx”.

(Joseph Goebbels)

Ora, se no nazismo de Hitler o Cristo deixaria o seu caráter judaico para se rebelar contra esta religião, de modo a opor-se a ela com a criação de uma nova casta de seguidores há tempos ávidos por um redentor, pelo surgimento do Messias, o cristianismo de Jair Bolsonaro se revelaria um movimento contrário: o Cristo pacífico seria deixado de lado para que a onda neofascista liderada pelo ex-deputado do Rio de Janeiro tomasse o caminho da entidade divididora, vingativa, armamentista, exterminadora advinda do Velho Testamento (GHIRALDELLI, 2019, p. 75), antes condenada pelos nazistas “arianos”.

É bem certo afirmar que a religião tem participado das sociedades desde que elas se tornaram complexas demais em suas variadas facetas de manifestação, quando deixaram de ser pequenos aglomerados de gentes nômades e rudes para construir arranha-céus dentro de urbes fervilhando, em milhões de habitantes. Não só participado, verbo que nos remete quase que imediatamente à ideia de passividade, como tem adotado relativo e relevante protagonismo em determinadas cenas históricas (inclusive no século XXI, onde até a Operação “Lava-Jato”, possui seu aspecto religioso – ver FERNANDES, 2020, p. 365).

Quando a esplendorosa Atenas, invadida e aterrorizada por seus inimigos vizinhos, recorreu à estátua da sua deusa homônima a fim de solicitar, como último e desesperado gesto, auxílio contra os algozes, no início de seu ocaso, não imaginaria o silêncio que dela emanaria, de maneira tão contundente. A Grécia que por longos séculos dominava o comércio, a filosofia, a arquitetura das redondezas, conquistando povos das cercanias, impondo seu *modus vivendi* e cosmovisão centralizadora em sua então grandiosidade. Os romanos, de certa forma, tiveram o mesmo destino. A Assíria, os Etruscos, os Godos, os Suevos, os Celtas, os Egípcios. Suas religiões, assim como os fieis que as mantiveram, esfumaçaram-se no tempo, esse implacável.

Em incontáveis ocasiões no trajeto histórico humano, as religiões e crenças particulares, articuladas e indissociáveis do poder, sejam reis, presidentes e/ ou similares, mostraram-se incapazes de deter as

crises surgidas. Ou pior: foram os causadores dessas mesmas crises ou seus inflamadores. Essas observações históricas deram origem a teorias e, *a posteriori*, à prática de separação vitalícia entre o que mais tarde se chamaria de Estado e a religião. A barbárie assolou os povos das “civilizações” supramencionadas, quando justamente poder e crenças consistiam em siameses que ditavam os destinos das sociedades que governavam: lutas, guerras intermináveis, perseguições, assassinatos, genocídios, conflitos generalizados, e nenhum desses povos permaneceu intacto completamente para contar sua própria história. Seus resquícios podem ser encontrados entre um e outro país, idioma, região da atualidade, entre ruínas e brechas de rochas, ou entre um e outro pergaminho, pista, escritura antiga, e até mescladas entre práticas e superstições ainda vistas. Ecos da grandiosidade do passado, apenas, no presente, e sua fama. Paráfrase de Babel.

Em nome dos deuses, nas Américas, os Astecas sacrificavam humanos em sua mais fabulosa cidade Tenochtitlán, onde atualmente fica a Cidade do México, fundeados por templos pomposos piramidais. As culturas Maias, em Chichén Itzá, e Inca, nos Andes, ídem. A “civilização” egípcia praticava sacrifícios humanos milênios antes daqueles primeiros em tumbas de faraós, considerados entidades sagradas. Os israelitas, se se tem como fonte histórica o livro divino cristão, protagonizam pares de “vitórias” sobre inimigos em nome de suas divindades não sem o derrame de muito sangue, de nações inteiras, incluindo idosos, mulheres e crianças.

Le Goff propõe que os seres humanos possuem uma necessidade externa e outra interna, e esta seria determinada pela religião, responsável por criar no âmago do indivíduo um sentido para sua existência:

Assim, a ideia que fazemos de nós mesmos, hoje em dia, como indivíduos dotados de vontade própria está longe de ser um fato natural, como o nascer ou o pôr do sol. Como todas as concepções importantes que movem nossa vida, a ideia de que somos indivíduos que possuem vontade própria é resultado de uma construção histórica. Essa construção histórica teve um pano de fundo religioso.
(LE GOFF, 1988, p. 21)

Destarte, verifica-se uma intrínseca ligação entre o conceito de moralidade, da dicotomia entre o bem e o mal, e a expansão do pensamento judaico que, por sua vez, foi herdado pelo cristão, assumindo, dessa maneira, protagonismo no fazer político das sociedades através dos séculos da história. O que quer dizer, portanto, que não existe uma tendência sanguínea no *modus operandi* de dada sociedade - no caso a brasileira -, e sim uma regência institucional sobre os corpos, segundo seus objetivos e

planos. Até que ponto essas instituições e seus desdobramentos interferem na prática cotidiana dos indivíduos?

Elas possuem o poder de, com efeito, configurar elos entre conceitos abstratos de bem e mal e, portanto, morais, com o que se entende sobre justiça, o que desaguaria, segundo Jessé Souza, em uma “interpretação do mundo com a atuação prática e proposital nele” (LE GOFF, 1988, 23). Isso implica afirmar que a religião, com seu significativo poder de alcance sobre as massas, interfere profundamente no fazer político da sociedade brasileira, dado que os fatos são interpretados à luz de um sentido de vida de um número da população a partir de uma espécie de subjetividade coletiva, de uma tradução dos fatos a partir de critérios particulares que dialogam com o mágico.

É dessa maneira que se articula o juízo de valor através do qual o outro é ausência, um não-ser. O eu reveste-se de uma aura de pedestal, como povo eleito, superior, moralmente arrebatado, enquanto o outro é o indesejado, a causa dos males, a fonte dos castigos divinos, uma entidade desnecessária no meio social e, portanto, descartável em todos os sentidos. Todos, inclusive sua eliminação física. Assim, o pensamento religioso, em prática, consiste em um *apartheid* com potencial de divisão social, podendo chegar a extremos bélicos, dada a firme crença de que seus seguidores fanáticos (a raiz do vocábulo vem de *fanun* = santuário/ templo, segundo Klemperer – 2009, p. 111) incorporam uma causa divina subjetiva de uma luta que se projeta na prática, segundo suas interpretações de realidade, entre o bem (eles) e o mal (os outros).

Como exemplo de que o pensamento religioso influencia no fazer cotidiano – não como práticas de grupos isolados dentro de paredes de templos por eles considerados sagrados, mas como verdades absolutas dadas como naturais, assim como a respiração. Jessé de Souza destaca como a criação da disciplina protestante criou as relações de trabalho a partir do prisma burguês: foi a partir de Lutero que o trabalho se converteu em honraria e dignatário, dado que antes disso a nobreza assim era considerada por seu ócio e poder de contemplação, diversão, enquanto a atividade laboral pertencia exclusivamente à classe escravizada, signo de inferioridade. Assimilando o discurso protestante para os interesses da burguesia da época, o trabalho se converte em mecanismo de pasteurização populacional, somando-se a ele critérios positivos antes pertencentes apenas às classes nobres dos antigos regimes.

É aqui onde nasce a inspiração do Bolsonarismo. Eles justificam extermínios completos de seus opositores dentro do imaginário da religião que seguem. Não importa se são abatidos inocentes nas

lutas imaginárias que eles travam diariamente, desde que esses inimigos que eles inventaram seja exterminado paralelamente. Basta citar a entrevista, quando ainda figurava no obscurantismo de telejornais localizados, Jair Bolsonaro afirma ao ser arguido pelo repórter que na ditadura militar, que reinou no Brasil após um golpe em 1964 durante 21 anos, “daria golpe no mesmo dia” em que fosse presidente do Brasil, e que as coisas só mudariam no país quando “partirmos para uma guerra civil (...), e fazendo um trabalho que o regime militar ainda não fez, matando uns 30.000 (...), matando (...), se vai morrer alguns inocentes, tudo bem” (ESTADO DE MINAS, 2018). Ou quando esteve em Rio Branco, Acre, ainda em campanha no ano de 2018 e, em comício, declarou que, devido ao fato de que aquele Estado estar sendo governado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) há cerca de 20 anos, seus seguidores deveriam, empunhando um suporte de aparelhos e o transformando em arma, “metralhar a petralhada aqui do Acre” (VER IMAGEM 1). Bolsonaro também anunciou em entrevista que “minha especialidade é matar” (FOLHA UOL, 2017), fala que inspirou o filósofo Henry Bugalho a escrever uma obra com este mesmo título (BUGALHO, 2020).

Figura 1: Em comício em Rio Branco, Jair Bolsonaro incentiva seus eleitores a "fuzilar a petralhada do Acre".

Fonte: EXAME [website], 2018.

Além disso, a semana de 22 de setembro de 2019 ficou agitada no Brasil graças ao assassinato frio e sem motivos de uma criança de oito anos, Ágatha Félix, negra, estudante, disparo desferido pela polícia do Estado brasileiro do Rio de Janeiro, que alega ter efetuado o tiro em revide a ataques anteriores da mesma direção. A política adotada pelo governador da supracitada Unidade da Federação Brasileira é de extermínio à criminalidade que, segundo ele e seus assessores, juntamente

com os milhões de cariocas que votaram nele, encontra-se única e exclusivamente nas comunidades carentes sob ataques de revólveres e armamento pesado de todo calibre, inclusive desde dentro de helicópteros, com ajuda de *snipers* e granadas. Para os apoiadores, em comentários em redes sociais, vale a pena: Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do Presidente, repostou imagem e fala de um terceiro onde uma criança “brinca” de “polícia e ladrão”, e afirma que nunca “virou bandido” por isso (CARTA CAPITAL, 2019), insinuando a dicotomia entre eles, que dizem apoiar a polícia, e os outros, que apoiam bandidos ao criticar ações atabalhoadas da polícia nas áreas pobres do país, que acabam vitimando fatalmente inocentes, crianças, estudantes, maiormente negros e negras; ou criminalizando as vítimas, sempre afirmando que seriam “crianças-bandidas”, uma técnica que os bolsonaristas utilizam para defender a ideia de que os militares abatem apenas pessoas “descartáveis”, menores criminosos. Além do pronúciamento do próprio governador, que alega estar “no caminho certo”, sem sequer mencionar pesar à família pelo ocorrido. Para os bolsonaristas, vale tudo para “limpar” o Brasil. Mas de quê, exatamente?

No filme *22 de julho* (Paul Greengrass, 2018), esse mesmo discurso de eliminação sumária de inimigos, mesmo imaginários, inspirou o diretor, Paul Greengrass, a roteirizar como se sai do discurso à prática em ambientes de intolerância. Corria o ano de 2011, Noruega e, em meio a um acampamento de adolescentes e crianças do Partido dos Trabalhadores em Oslo, na Ilha de Utoya, um assassino atirador, movido por narrativas de extrema direita e, segundo a sinopse da obra, “pelos seus ideias fundamentalistas cristãos e anti-islâmicos”, extermina um total de 77 pessoas que não tinham como se defenderem. Assim, “o norueguês da extrema direita, cristão, conservador e defensor do Estado de Israel assassinou 77 pessoas em Oslo, capital da Noruega (...) Entre os motivos para declarados para a prática do atentado, Anders destacou o Islã e o “marxismo cultural” como inimigos da cristandade moderna” (NETO, 2020, p. 55). Esse é o objetivo do bolsonarismo, não obstante as forças democráticas não o permitirem de imediato.

Sabendo que as igrejas evangélicas brasileiras, sobretudo neopentecostais, em sua esmagadora maioria, apoiaram esse massacre de negros pobres em bairros periféricos das grandes e médias cidades brasileiras, dado que abertamente se empenharam em campanhas dentro de suas denominações para eleger a matança em andamento, perguntamos como se constrói esse imaginário pernicioso para a sociedade como um todo, onde a religião atua contrário àquilo que prega?

Além dos fatos já mencionados, onde vimos que a religião, independente da sociedade em cujo seio se encrava, atua como inspirador/ motivador de atrocidades que acabam descaracterizando uma

civilização e, pelo contrário, aproxima-as mais do conceito de bárbaro, pode-se dizer que elas buscam unidade da fé, o que quer revelar, em resumidas contas, que aquele estado/ nação/ país/ plural precisa reconhecer seu(s) deus(es) como únicas entidades capazes de “salvar” determinado povo. É a imposição de uma interpretação da realidade que pode ganhar ou não reconhecimento dependendo do poder daquele “estado” e por quanto tempo ele perdurará na história. Apenas. E isso independe do ente adorado, seja ele antropomorfo, vulto, espírito e/ ou energia.

O pensamento que advoga pela unidade de algum elemento social, seja ele qual for, tende a fracassar. O não-reconhecimento pela pluralidade da humanidade, em suas incontáveis maneiras de se manifestar, levou nações inteiras à ruína. Ora, se se diz que aquele que não conhece a história está fadado a repeti-la, pode-se afirmar, com igual convicção, que estão contados os dias de existência de qualquer movimento cujo lema é o apagamento do outro/ diferente. A intolerância ao não-eu constrói a padronização, uma tentativa de pasteurização de sujeitos cujo destino não é outro senão a rebelião de indivíduos. Toda tentativa de unificação é, *per se*, uma violência. Pessoas não toleram violências por muito tempo. Não há testemunha mais forte dessas afirmações que a própria história. E suas ruínas.

O ritual de propaganda, de tentativa de unificação epistemológica, simples ou mais incrementado, revela o acordo de ambas as partes do contrato associativo, e a religião se apresenta como um dos mais eficientes meios de consegui-lo, pois o “típico ritual fascista de revelação é um substituto para a gratificação sexual” (ADORNO, 2015, p. 150), pois o bolsonarismo é representado pelo predomínio do elemento masculino, verificável em suas passeatas, em manifestações e apoios militares ou militarizados, onde a figura feminina é escassa ou mesmo inexistente. O proibicionismo sexual é substituído pelo ritual, canalização da libido, restando a ausência. O derramamento de sangue do inimigo criado, imaginário, vital para o equilíbrio do caos social implantado, torna-se imprescindível justamente pela desordem social, econômica, moral causadas pelo outro ameaçador. Assim, objetos como armas precisam estar no cardápio, comportamentos como perseguições e extermínios se tornam absolutamente aceitáveis e normais. O ritual do sacrifício do outro/ inimigo se confunde com o da própria divindade cristã, cujo sacrilégio máximo seria o excelso e insuperável, enquanto o dos outros, os descartáveis causadores das tragédias sociais, dos castigos divinos, beiravam o avalorável e, portanto, indigno de pena ou comoção. Temos, assim, a “destrutividade como fundamento psicológico” do movimento bolsonarista, eles podem jurar que os opositores ao governo atual (2021) são os motivos das crises e que seu descarte não seria apenas aprovável como imprescindível.

Nesse contexto, convém ressaltar que, inserido em um aprofundamento do caráter sexual fundamentalista religioso, “a sexualidade é trabalhada a partir da perspectiva do controle sobre o corpo, da domesticação dos instintos e do não acolhimento de sua complexidade” (93 odio), além do modelo patriarcal, machismo e heteronormatividade. Bolsonaristas possuem vários problemas em aceitar a diversidade sexual, bem como retêm em si complexos sexuais que os fazem exporem-se, sobretudo, em redes sociais, com falas relacionadas ao pênis, ao esfíncter, aos homossexuais e às mulheres (SANTOS, 2021) e, assim, “o fundamentalismo acaba alimentando a intolerância”, o que leva à conclusão de que, “numa frase, o fundamentalismo é uma concepção religiosa que dificulta o pleno convívio entre as diferenças” (Ídem).

O enunciado da campanha presidencial Bolsonarista de 2018 se intitulava “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”. O seu intento, junto com os grupos que o circundam, sobretudo evangélicos pentecostais e neopentecostais – não excluídas outras entidades religiosas de diversas matizes, junto com setores Católicos e parapentecostais, a exemplo de um Líder Mórmon, Carlos “Wizard” – é imposição de uma unidade espiritual que, por si mesma, já se caracteriza pela complexidade de crenças entre suas denominações. Dizer “Deus acima de todos” não consiste somente em um *slogan* de campanha apelativo, dado que o uso da terminologia de entidade divina funciona como apelo inclusive em vendas de balinhas dentro de transporte público, como é a própria manifestação da história, em *looping*. A tentativa de apagamento de grupos de outros credos, espiritualidades e não-crenças frente ao imperativo de adotar o ente divino do *self* consiste no triunfo máximo do fracasso exibido em incontáveis páginas de livros de experiências semelhantes de civilizações em um pretérito não muito longínquo.

Outras campanhas semelhantes ao redor do globo, como a dos Estados Unidos, Hungria e Polônia, entre outros, como o Brexit, lançaram mão de estratégias parecidas para a vitória nas urnas e a execução de um governo reacionário, que juntou forças religiosas, sobretudo, a inimigos imaginários, de oposição, “adotando uma retórica e políticas que contribuem para transformar socialistas, liberais, muçulmanos e imigrantes em inimigos do Estado” (CARAPANÃ, 2018, p. 33).

Eles partem do pressuposto de que como as esquerdas políticas não conseguiram tomar os meios de produção, passaram a travar uma luta cultural, obtendo relativo êxito, e “conseguiram, com imenso sucesso, vilanizar políticas que envolviam imigrantes e refugiados, homossexuais e minorias étnicas sob o signo de que tudo isso não passaria de uma conspiração ‘comunista’ para erodir a ‘civilização ocidental’ e, junto com ela, o capitalismo” (Ídem, p. 37), “ELES, os vagabundos imorais, NÓS, os

produtores de riqueza defensores da ordem” (Ibídem, p. 38). Essa prática combativa, de segregação, parte da constatação, por parte dos manipuladores de massas, como Steve Bannon, poderoso estrategista político norte-americano, que já colaborou com Donald Trump, do “*politics is downstream from culture*” (DA EMPOLI, 2020, p. 29). A estratégia tinha caráter essencialmente inquisitorial, como pressentiam os de Castela, na Espanha que, em 1484, na cidade aragonesa de Teruel, os habitantes locais já pressentiam que “a Nova Inquisição” era “planejada para perseguir quem era diferente” (GREEN, 2011, p. 42)

O partido nazista contava, para o triunfo que obteve, com o coprotagonismo das instituições cristãs desde antes do *Führer luzir comandante geral daquela nação*. ‘Cristãos de ambas as confissões, Católico e Protestantes, haviam se colocado na vanguarda da agitação nacionalista durante a Primeira Guerra Mundial”, pois alegavam que a Alemanha era a nação preferida de Deus, ideia iniciada no século anterior, que “culminou com a teologia da guerra em 1914”. Nela, “Deus trabalhou de uma maneira providencial através da história para libertar a humanidade do materialismo a fim de realizar seu reino moral na terra”, e que isso significaria um tipo de “cruzada na qual Deus havia escolhido a Alemanha para punir os inimigos Dele”, (STEIGMANN-GALL, 2004, p. 35).

Dentro dessas circunstâncias anteriores às maiores catástrofes da humanidade, a alemã, “o primeiro pronunciamento público conhecido da famosa lenda da ‘punhalada nas costas’ não foi feito por um general ou político, e sim em um sermão pregado em 3 de fevereiro de 1918, nove meses antes do fim efetivo da guerra, por Bruno Doehring, Capelão da Corte Protestante (Ídem, p. 36), assim como Dietrich Eckart, autor de *O Bolchevismo de Moisés a Lenin: uma conversa entre Adolf Hitler e mim*, uma das obras consideradas mães do nazismo, possuía “fortes conotações religiosas” (Ibídem, p. 37). Na publicação, vemos que a abordagem cristã ao movimento é manifestamente declarada, pois considerava a Primeira Guerra um conflito religioso, do bem contra o mal, “luz contra as trevas, Cristo e Anticristo” (Ibídem, p. 38). Joseph Goebbels também encarava o papel do alemão dentro de simbologias cristãs, usando-se de termos como “missão” e “salvação” no papel de Hitler como “instrumento da vontade divina moldada pela história”, o que, para Goebbels, a peleja dos nazistas consistia em uma “luta religiosa”, pois “Cristo ocupava um lugar central em sua visão de mundo”. Ao ladear-se de militares polvikhados por todos os cargos e setores do seu governo, não obstante não tenham nenhuma experiência ou especialidades nas áreas que o exigem, Jair Bolsonaro repete constantemente que foi designado, ao ser eleito, maiormente por um povo religioso/ protestante/ evangélico, para uma missão, que seria salvar o Brasil do que eles reinventaram do Comunismo.

Enquanto no Brasil Jair Bolsonaro cita “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (...), a Goebbels lhe apeteceu o Sermão da Montanha, sobretudo em “Bem aventurados os que são perseguidos, porque deles é o reino dos céus!” (*Ibidem*, p. 40)

Outros nomes líderes do nazismo da década de 30 (do século XX) também centralizavam seus discursos na figura de Cristo, como Walter Buch e Artur Dinter, muitos deles tendo sua inspiração antissemita (ADORNO, 2019, p. 247) em suas próprias interpretações das palavras de Lutero. Um desses, o protestante Hans Schemm, era conhecido por todo o Reich pelo seu slogan “Nossa religião é Cristo, nossa política a Pátria!” (STEIGMANN-GALL, 2004, p. 43), um evidente paralelo entre o lema do bolsonarismo no Brasil de 2018 “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, além de discursar com frequência usando o lema “Deus, Pátria, Família”, narrativa do Integralismo brasileiro da década de 30 (séc. XX), movimento inspirado no fascismo europeu/ italiano.

O próprio Hitler, em seus discursos e escritos, como o “Minha Luta”, reconhecia Jesus Cristo como “o verdadeiro Deus”, como fez em abril de 1922 ou no natal de 1926, considerando o personagem cristão como “nosso maior líder ariano”, inspirado no Novo Testamento (*Ídem*, 46). Os nazistas, como Eckart, preconizavam criações divinas distintas para alemães e para judeus: os primeiros criados, os segundos, surgidos do nada, inaugurando uma visão racial dualista em que lutar contra judeus seria uma defesa automática do cristianismo, ou arianos x semitas.

Outro elemento unia os cristãos, embora com opiniões divergentes do movimento hitleriano, aos nazistas: o nacionalismo (*Ibidem*, p. 54). Entre protestantes e católicos que, à época eram considerados como cidadãos da pátria alemã, o antissemitismo consistia em viés de convergência entre os grupos religiosos, em sua maioria com predileção à doutrina protestante como representante desse espírito religioso nacional (*Ibidem*, p. 79), dado que, como afirmou Goebbels, “a bandeira que se ergue acima das duas confissões é o cristianismo” (*Ibidem*, p. 81).

Não à toa encontramos imagens dos símbolos do movimento pelos púlpitos alemães, distribuídos por todo o território:

Figura 2: Altar Luterano de Antoniter Kirche, Colônia, 1935. Fonte: Heschel, 2008, p. 4.

Figura 3: Guenter Lewy. *The Catholic church and Nazi Germany*. Fonte: Heschel, 2008, p. 209.

A imaturidade democrática do brasileiro inspira-se na intolerância e na não aceitação da pluralidade, o que é gênese de catástrofes, segundo Pinheiro Neto (fanatismo e manipulação):

É fácil notar no Brasil que todo indivíduo idiota, em quase 100% dos casos, é autoritário, preconceituoso e avesso aos direitos humanos. (...) Para que isso se torne um um poder político factível, é indispensável uma combinação de uma série de fatores, entre eles, a distorção sistemática da realidade e a construção de um inimigo poderoso e imaginário (...) (NETO, 2020, p. 54).

Embora autores, como Steigmann-Gall, apontem para um nazismo enquanto movimento em sua identidade como “não adepto”, o que se defende aqui é a adesão dos grupos religiosos sobretudo cristãos às ideologias do partido. Católicos e protestantes preenchem as fileiras recrutados facilmente pela afinidade ao pensamento, normalmente ligado à questão de superioridade, povo escolhido e sobressalência em comparação com outras gentes/ povos/ culturas.

Esse imaginário facilitaria o advento da destruição em massa: cristãos autopercebidos enquanto preferidos de sua divindade, cujas promessas consistiam na entrega de terra prometida, de edens férteis e prosperidade pela sua condição, em detrimento do outro povo, judeus e não-arianos, motivos dos castigos desse mesmo deus sobre a nação, das crises, das estagnações, do rompimento com o belo, da degeneração generalizada, etc. Nota-se o que se há defendido desde o início deste estudo: encontrar um culpado pela vida difícil que se levava, pelas recessões econômicas, crises, repetir essa mensagem para que o maior número de indivíduos a acreditem e culminar com a revolta popular contra essa população-“escória”, o que justificaria, com o avançar do ódio contra esses grupos, a perseguição, a ridicularização, a privação e, por fim, o extermínio físico do fabricado inimigo culpado.

Relevante revelar da adaptação desse cristianismo às exigências nazistas: não bastava somente aderir à onda, porém consistia em imperativo mudanças substanciais a fim de que a crença se convertesse compatível com os ideais nazistas. Configura-se, dessa maneira, a reconstrução da figura de Jesus, um deus ariano, caucasiano em aparência, herdeiro de genótipos europeus (alemães, especificamente), uma entidade que, desde sua invenção pelo Império Romano há milênios, tem-se metamorfoseado de incontáveis aparências, movidas ao sabor da circunstância social e interesses particulares.

Figura 4: Um dos poucos afrescos produzidos durante o período mostra um Jesus de face branca, ladeado pelos ladrões cuja aparência remete à dos judeus, como o nariz adunco. Fonte: Heschel, 2008, p. 52.

O objetivo dos grupos cristãos organizados focava em erradicar qualquer iniciativa e/ou influência que judeus poderiam ter sobre a sociedade alemã, sobretudo no aspecto espiritual. Destarte, articulavam-se interesses de poder de diversas matizes sob os auspícios de uma religiosidade permeada por ideologia adaptável, antissemitista em sua variável mais orgânica, o que também serviria de respaldo para as perseguições a grupos não-encaixados e suas posteriores finalizações em escravidão e/ou campos de concentração/ extermínios crueis.

O arrebatamento cristão rumo ao seu destino divino ainda na terra dar-se-ia por intermédio de um salvador terrestre, eje que ligaria o ente divino por eles adorado e os religiosos, guiando-os a um paraíso etéreo. E igual fizera o Cristo quando esteve em vida, segundo criam os cristãos à época, Hitler atuaria como salvador e antissistêmico, antijudaísta. Ou seja, o sentimento de um povo assessorado por um profeta-guia, inspirado diretamente pela divindade, legaria ao *Führer* o ar legitimador para, de maneira contundente, derrotar os opositores que emperravam, com a miscigenação, degeneração e decadência, o progresso ariano. A beleza, o aceitável, o puro, o moral, a retidão habitariam apenas corpos brancos, preceitos que resignavam-se frente a tanta feiúra, heresia, iniquidade, desobediência à entidade divina verdadeira.

O fato é que as tentativas históricas de juntar religião e estado jamais funcionaram de maneira efetiva para a população em geral, apenas para servir elites partícipes desses blocos. Acontece o mesmo no

Brasil de a partir de 2018/2019. O país possui uma população religiosa quase de 100%, sendo esmagadora maioria de cristãos, dado que é a nação mais católica, mais evangélica, a mais espírita, a segunda mais Mórmon do mundo, entre outras. A adesão massiva de cristãos, sobretudo evangélicos pentecostais e neopentecostais, às ideias do Bolsonarismo assustou até mesmo os analistas mais otimistas, posto que o movimento conleva consigo um radicalismo comparado às agitações políticas descritas dos parágrafos anteriores, de épocas pretéritas e tenebrosas da humanidade.

As denominações supracitadas arderam polvorosas em suas sedes e filiais, pois os evangélicos “desempenharam papel central, posicionando-se, em sua maioria, em apoio a Bolsonaro – tendo sido esse apoio, inclusive, parte da estratégia eleitoral do candidato ao assumir o discurso moral como pauta central”, o que ajuda a concluir que “a vitória de Bolsonaro caracteriza-se uma espécie de ‘Nova Direita Cristã’ à brasileira” (FONSECA, 2019, p. 110). Os religiosos aderiram a símbolos que o movimento criara em campanha: sinal de revólver com os dedos, arma que serve única e exclusivamente para matar, assim como a Igreja Católica criara o sinal da cruz, e os nazistas a saudação ao *Führer*. *Em vídeos na internet e redes sociais, em fotos, nas mídias que circulam pelos meios de comunicação, o modus operandi bolsonarista se torna facilmente identificável, auxiliado por jargões, notícias falsas, sensacionalistas e conspiralóides, xingamentos e insultos. Nisso, “conservadorismo, intolerância e preconceito são palavras associadas aos evangélicos, sendo esse segmento que mais tem sido responsabilizado por recentes atos de intolerância religiosa, e que vem sendo identificado como o segmento mais conservador da sociedade” (Ídem, p. 108).*

Figura 5. Sinal de "arminha", simbolizando a adesão das igrejas evangélicas às ideias violentas do Bolsonarismo.

Figura 6. Silas Malafaia e Marcos Feliciano, líderes de grandes denominações evangélicas do Brasil em campanha a Bolsonaro.

O fato de o lema de campanha e governamental ser “Deus acima de todos” denota o intento máximo das religiões desde os primórdios: o da “unidade da fé”, segundo consta em suas escrituras tidas como sacras. O objetivo é erradicar as demais crenças, atribuídas a forças ocultas imaginárias do mal, à entidade maior do pecado, Satanás, solidificando a ótica cristã sobre as outras, em um discurso e praxis unificadores. E, como já se anunciou, toda tentativa de homogeneização é uma violência, dado que sua concretização é inatingível desde o ponto de vista da natureza humana. Não se pode esquecer que a reincidência da religião em caçar bruxas faz parte da história; escreveram-se manuais de como lidar com elas em eras passadas, esforços foram gastos, recursos gastos a motivo de leitura equivocada da realidade (KRAMER, SPRENGER, 2020, p. 399).

O que se ganha com tais incentivos, com força de lei pelo mandante maior da nação, é o aumento indiscutível de intolerância a grupos não-partícipes da fé dos ganhadores da eleição de 2018. O que há no país é um flagrante aumento de ataques a territórios de práticas de outras espiritualidades, como as de matriz africana, entendidas por aqueles como principais representantes da maldade extrema, a própria incorporação da entidade maligna, dado que seus deuses são taxados de “demônios”. Outras

denominações cristãs, inclusive católicas, recebem ataques verbais e físicos diante de evangélicos, que fazem parte do grupo religioso mais aguerrido ao movimento bolsonarista e se percebem no direito de exercer sua superioridade de representantes verdadeiros da entidade divina por eles adorada.

Terreiros de Umbanda têm sido depredados com frequência, sobretudo no Rio de Janeiro e Bahia, mesmo em sua propriedade privada, fechada, e as os representantes deles têm recebido ameaças e agressões por parte dos fanáticos. Facções criminosas, convertidas a igrejas evangélicas nas prisões (MARQUES, 2015, p. 97), chegam a comandar atos de vandalismo a religiões africanas em nome de Deus/ Jesus. Mulheres evangélicas fazem ruir, a golpes de marretas, esculturas artísticas de orlas erigidas em homenagem a personagens do folclore local, como Yemanjá (GLOBO, 2017), “Pastora quebra imagem de santa e repercute na internet”).

O imaginário maniqueísta bolsonarista, segundo o qual eles se definem como o bem lutando contra as forças satânicas (que se resumem simplesmente a todos os que não concordam e/ou se opõem a eles – o que é muito fácil, dado que é, antes de tudo, um movimento anti-intelectualista), enxerga sua cosmovisão como forma redentora única e unificada. O respaldo do discurso belicoso bolsonarista endossa o extermínio inclusive físico do “inimigo”, que são representantes do “comunismo”, um requeamento da guerra fria adaptada e fabricada nos últimos meses para ganhar uma campanha presidencial e muitas vagas no parlamento brasileiro.

Figura 7: Segundo pesquisa Ibope, dos grupos votantes em Bolsonaro, os evangélicos se destacam com veemência. Fonte: GLOBO [website], 2018.

Segundo eles, comunismo é tudo aquilo que não apoia o bolsonarismo. Sendo assim, fica fácil criar e achar opositores e/ou inimigos, dado que poucos são os indivíduos que têm o raciocínio distorcido como o de Bolsonaro e dos seus seguidores. No campo religioso, cria-se uma histeria frente à necessidade de proteger crianças diante das instituições e da sociedade em geral, exceto as igrejas evangélicas, face às supostas doutrinações do “socialismo”, conceito que eles usam permutavelmente com comunismo e esquerda. Dessa forma, professores, membros de outras denominações religiosas que não evangélicas, indivíduos não encaixados em padrões de aparência/ vestimenta de classe média, negros/as, população LGBTQI..., feministas se convertem automaticamente em representantes do mal maior, e que devem ser extirpados da presença impoluta dos moralistas de plantão, entendidos pelos bolsonaristas como eles mesmos.

Destarte,

O fundamentalismo religioso, por sua concepção de mundo e seu modelo de funcionamento, constitui-se em um risco à democracia, aos Direitos Humanos, ao Estado laico e à diversidade humana. No Brasil ocorre, ademais, a articulação entre setores fundamentalistas cristãos, especialmente evangélicos, e o poder político, institucional e midiático. (...) Portanto, é preciso compreendê-lo e entender sua tendência extremista (VIEIRA, 2018, p. 91).

O que há no Brasil dentro dos dois anos e meio de governo bolsonarista é aumento de violência a essas populações em nome, na maioria das vezes, dessas religiões orgulhosas de terem eleito um presidente: professores adoecidos e afastados (acusados de comunistas e doutrinadores), como o antigo macarthismo, feminicídios e assassinatos de pessoas LGBTQI, casos de racismo banalizados e naturalizados, pois, segundo eles, não existe, são apenas lamentos vitimizantes, além do aumento da pobreza e disparidade social. A religião se torna, portanto, perniciososa quando unida ao Estado de maneira oficial como está sendo neste caso, e como foi nos anteriores, em maior ou menor grau.

A divindade cristã, do mundo carolíngio ao medieval, é, em definitivo, interpretada como uma divindade bélica, de natureza militar, cujos inimigos subjaz a seus pés, dado que é em sua essência uma entidade guerreira enfrentadora, vitoriosa, comandante de exércitos, conceito que alimentou e alimenta ordas de cariz fascistas cujo imaginário naturaliza a criminalização do oponente a ponto de o desejar exterminado. E dado que a leitura que o antigo mundo de Israel tinha sobre suas adorações como particulares, passou a universalizar o próprio, interpretando outros deuses como falsos e, desde sua cosmogonia, a sua divindade consistiria na única de essência verdadeira. A partir dessa perspectiva, o outro povo é tido como pagão e, portanto, passível de derrota/ extermínio/ subjuogo

Voragine Revista Interdisciplinaria de Humanidades y Ciencias Sociales
Vol. 3 Núm. 6
ISSN 2425-5022, Diciembre 2021, pp. 102-121.
www.revistavoragine.com

para, entre outros aspectos, convertê-los ao que para eles seria uma aceitação da verdade e, conseqüentemente, uma espécie de favor às localidades subjugadas. O bolsonarismo o ressuscita de entre as páginas de pergaminhos adormecidos em alguma tumba de Qumram. Deus acima de todos.

Referências bibliográficas

- ADORNO, Theodor. *Ensaio sobre psicologia social e psicanálise*. São Paulo: Unesp, 2015.
- ADORNO, Theodor. *Estudos sobre a personalidade autoritária*. São Paulo: Unesp, 2019.
- BUGALHO, Henry. *Minha especialidade é matar*. Rio de Janeiro: Kotter Ed., 2020.
- CARAPANÃ. *A Nova Direita e a Normalização do nazismo e do fascismo*. In *O ódio como política: a (re)invenção das direitas no Brasil*. São Paulo: Boitempo: 2018.
- CARTA CAPITAL [website]. *Após morte de Ágatha, Eduardo Bolsonaro posta criança com arma*. Ana Luiza Basílio, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-morte-de-agatha-eduardo-bolsonaro-posta-crianca-com-arma/>. Acesso em 3 jan 2021.
- CHEVITARESE, André Leonardo; JUSTI, Daniel Brasil. *O Jesus Ariano. O imaginário e as concepções historiográficas do Jesus Histórico na Alemanha Nazista*. Belo Horizonte, v. 15, n. 45, p. 188-205, jan./mar. 2017.
- DA EMPOLI, Giuliano. *Os engenheiros do caos*. São Paulo: Vestígio, 2020.
- ESTADO DE MINAS [website]. *Bolsonaro defende guerra civil no Brasil e sonegação de impostos em vídeo de 1999*. Minas Gerais, 2018. Disponível em https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/08/29/interna_politica,984474/bolsonaro-defende-guerra-civil-no-brasil-e-sonegacao-de-impostos-em-vi.shtml. Acesso em 25 abr 2021.
- FERNANDES, Fernando Augusto. *Geopolíticas da intervenção – a verdadeira história da Lava-Jato*. São Paulo: Geração Ed., 2020.
- FOLHA UOL [website]. *Minha especialidade é matar, diz Jair Bolsonaro*. Porto Alegre-RS, 2017. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1897435-minha-especialidade-e-matar-diz-jair-bolsonaro.shtml>. Acesso em 13 abr 2021.
- FONSECA, Alexandre Brasil. *Discursos Evangélicos de uma Nova Direita Cristã à brasileira*. In: *Brasil em colapso*. GALLEGOS, Esther Solano (Org.). São Paulo: Unifesp Ed., 2019.
- GHIRALDELLI, Paulo. *A filosofia explica Bolsonaro*. São Paulo: Leya, 2019.

GLOBO [website]. *Pastora quebra imagens de santa e vídeo repercute na internet*. Heloísa Casonato, Bauru, São Paulo, 2017. Disponível em <http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2017/01/pastora-quebra-imagens-de-santa-e-video-repercute-na-internet.html>. Acesso em 23 fev 2021.

GLOBO [website]. *Pesquisa Ibope de 23 de outubro para presidente por sexo, idade, escolaridade, renda, região, religião e cor*. G1, 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/24/pesquisa-ibope-de-23-de-outubro-para-presidente-por-sexo-idade-escolaridade-renda-regiao-religiao-e-cor.ghtml>. Acesso em 23 dez 2020.

GREEN, Toby. *A Inquisição: o reinado do medo*. Rio de Janeiro: objetiva Ed., 2011.

KRAMER, Heinrich. SPRENGER, James. *O martelo das feiticeiras: malleus maleficarum*. Edição de Rose Marie Muraro. Rio de Janeiro: Record Ed., 2020.

LE GOFF, J.; NORA, P. (Org.). *História: Novos Problemas, Novas Abordagens, Novos Objetos*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988. v. 3. [original: 1974].

MARQUES, Vagner Aparecido. *Fé e crime: evangélicos e PCC nas periferias de São Paulo*. São Paulo: Fonte Ed., 2015.

NETO, Othoniel Pinheiro. *Fanatismo e manipulação: o esquema da nova colonização do Brasil*. Campinas-SP: Pontes editores, 2020.

SANTOS, Rossemildo da Silva. *O Bolsonaroismo e a veneração fálica: uma discussão escatológica*. Revista TRIM, Tordesillas, Espanha. Nº 20, 2021.

STEIGMANN-GALL, Richard. *O Santo Reich: concepções nazistas do Cristianismo 1919-1945*. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2004.

VIEIRA, Henrique. Fundamentalismo e extremismo não esgotam experiência do sagrado nas religiões. In *O ódio como política: a (re)invenção das direitas no Brasil*. São Paulo: Boitempo: 2018.

22 DE JULHO [longa/filme]. Paul Greengrass. Oslo, Noruega, 2018.